

**МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО**

**ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК**

**Збірник тез доповідей Міжнародної
науково-технічної конференції
(Львів, 14-15 травня 2020 р.)**

**УДК 623:355.31 (063)
П 27**

Рекомендовано до друку рішенням
Вченої ради Національної академії сухопутних військ
(протокол від 08.04.2020 р. № 18)

П 27 Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ:
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 14-15 травня
2020 року). – Львів: НАСВ, 2020. – 365 с.
ISBN 978-966-2699-94-4

Збірник містить доповіді та тези доповідей за результатами наукових досліджень наукових і науково-педагогічних працівників, ад'юнктів, аспірантів, магістрантів та курсантів вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств та установ воєнно-промислового комплексу України, військових навчальних закладів Польщі. Призначений для науковців, викладачів, студентів, курсантів, представників підприємств і всіх, хто цікавиться проблемами розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ.

УДК 623:355.31 (063)

ISBN 978-966-2699-94-4

© Національна академія сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2020

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

ТКАЧУК П.П., д.і.н., професор (НАСВ, Україна, м. Львів)
ГУСАК Ю.А., д.військ.н., с.н.с. (ЦНДІ ЗСУ, Україна, м. Київ)
ЧЕПКОВ І.Б., д.т.н., професор (ЦНДІ ОБТ ЗСУ, Україна, м. Київ)
ХУДОВ Г.В., д.т.н., професор (ХНУПС, Україна, м. Харків)
НАСТИШИН Ю.А., д.ф.-м.н., с.н.с. (НАСВ, Україна, м. Львів)
ВАНКЕВИЧ П.І., д.т.н., с.н.с. (НАСВ, Україна, м. Львів)
КУШНІР Р.М., член-кор. НАН України, д.ф.-м.н., професор (ІППММ, Україна, м. Львів)
ЗУБКОВ А.М., д.т.н., с.н.с. (НАСВ, Україна, м. Львів)
КОЖЕНЕВСЬКИЙ Л., д.т.н., професор (Європейська асоціація з безпеки, Республіка Польща)
КОРОСТЕЛЬОВ О.П., д.т.н., професор (ДП ККБ «Луч», Україна, м. Київ)
КОРОЛЬОВ В.М., д.т.н., професор (НАСВ, Україна, м. Львів)
КРАЙНИК Л.В., д.т.н., професор (ВАТ «Автобуспром», Україна, м. Львів)
КУШНАРЬОВ О.П., член-кор. МАА (ДП КБ «Південне», Україна, м. Дніпро)
ЛАВРЕНТОВИЧ О.Д., д. ф.-м.н., професор (Ін-т рідких кристалів Кентського держ. ун-ту, США, м. Кент)
МАЦЕЙ Ф., доктор габілітований (Університет ім. А. Міцкевича, Республіка Польща, м. Познань)
МОСОВ С.П., д.військ.н., професор (ННЦ ПНПК ДУТ, Україна, м. Київ)
МОРОЗОВ О.О., д.т.н., професор (НАНГ України, Україна, м. Харків)
ОЛІЯРНИК Б.О., д.т.н., с.н.с. (ДП «Лорта», Україна, м. Львів)
СОКІЛ Б.І., д.т.н., професор (НАСВ, Україна, м. Львів)
ВОЛОЧІЙ Б.Ю., д.т.н., професор (НАСВ, Україна, м. Львів)
ТРЕВОГО І.С., д.т.н., професор (НУ «ЛП», Україна, м. Львів)
ШАБАТУРА Ю.В., д.т.н., професор (НАСВ, Україна, м. Львів)
ГЛЄБОВ В.В., д.т.н., с.н.с. (ДП ХКБМ, Україна, м. Харків)
РАДЕЙ К., доктор габілітований, професор (НДІГТК, Чеська Республіка, м. Устеча)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

СЛЮСАРЕНКО А.В., д.і.н., доцент (НАСВ, м. Львів)
ГРАБЧАК В.І., д.т.н., с.н.с. (НЦ СВ НАСВ, м. Львів)
ЗІРКЕВИЧ В.М., к.т.н., доцент (НАСВ, м. Львів)
КРИВЦУН В.І., к.т.н., с.н.с. (НАСВ, м. Львів)
ДУДА І.П. (НАСВ, м. Львів)
ГАРАЩЕНКО В.І. (НАСВ, м. Львів)
КАЗАН П.І. к.військ.н. (НЦ СВ НАСВ, м. Львів)
КЛИМОВИЧ О.К., д.т.н., с.н.с. (НЦ СВ НАСВ, м. Львів)
ЗАБОЛОТНЮК В.І., к.і.н. (НЦ СВ НАСВ, м. Львів)
МАРТИНЕНКО С.А. (НЦ СВ НАСВ, м. Львів)
КЛОЧКО Р.М. (НАСВ, м. Львів)
АНДРУХІВ В.М. (НАСВ, м. Львів)
ТЯГУН О.О. (НАСВ, м. Львів)
ВОЛОЩУК М.Я. (НАСВ, м. Львів)
ЧОРНЯК І. І. (НАСВ, м. Львів)
ОЗЕРОВА Г.І. (НАСВ, м. Львів)
ЮРКЕВИЧ Р.М. (НАСВ, м. Львів)
ПЛАТОНОВ М.О., к.хім.н. (НАСВ, м. Львів)
НОСОВА Г.С. (НАСВ, м. Львів)

Секретар організаційного комітету – НАНІВСЬКИЙ Р.А., к.т.н. (НАСВ, м. Львів)

СЕКРЕТАР КОНФЕРЕНЦІЇ

АНДРІЄНКО А.М., к.т.н., с.н.с. (НЦ СВ НАСВ, м. Львів)

Рошупкін Є.С., к.т.н., с.н.с.
Крючков Д.М.
Павленко М.А., д.т.н., професор
Шулежко В.В., к. військ.н.
Титаренко Р.В.
ХНУПС

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РАДІОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ

Результати аналізу військових конфліктів останнього десятиліття показали, що для успішного виконання завдань Протиповітряної оборони (ППО) й забезпечення високої живучості в умовах широкого застосування безпілотних літальних апаратів і високоточної зброї доцільно використовувати тактику мобільної побудови системи прикриття об'єктів і військ від ударів засобів повітряно-космічного нападу, де під мобільністю розуміється можливість регулярної швидкої зміни позицій радіотехнічними засобами (РТЗ) ППО без зниження можливостей по прикриттю. Однак оперативне проведення необхідних розрахунків неможливо без знань про технічний стан засобів на момент завершення їх перебазування. Це обумовлює пошук нових методів достовірного й ефективного прогнозування технічного стану й створення відповідних систем прогнозування.

У загальному випадку система прогнозування повинна забезпечувати зберігання, обробку й видачу в режимі діалогу з користувачем більших обсягів інформації. У доповіді пропонується наступний метод її побудови. Система прогнозування уявляє собою комплекс взаємопов'язаних модулів та уявляє собою наступні складові. Модуль збору результатів вимірювань призначений для введення в систему результатів виміру параметрів контролю технічного стану. Модуль взаємозв'язків, що забезпечує обмін інформацією між елементами системи з урахуванням накоплених відомостей про надійність об'єктів прогнозування, статистичні властивості фізичних процесів і т.д. Модуль уведення-виводу інформації для забезпечення користувачам даних контролю й прогнозування, уведення в систему інформації, що забезпечує. Дані, які входять в систему та виходять з неї, зберігаються в модулі зберігання даних. Для перетворення даних до виду, необхідного для виконання елементами системи прогнозування необхідних функцій (зміни розмірності й масштабу, виявлення й усунення грубих похибок реєстрації прогнозованих параметрів і т.д.), використовується модуль перетворення даних. Процеси зміни прогнозованих параметрів моделюються за допомогою модуля формування моделей, який видає необхідні дані для екстраполяції процесів витрати параметричної надмірності в модулі апроксимації. Пропоновані системою рішення про необхідність і характер керуючих впливів на процес технічного діагностування й прогнозування виробляються модулем підтримки ухвалення рішення. Для забезпечення зберігання експлуатаційних характеристик, відомостей про відмови елементів, часу наробітку об'єктів, обліку режимів роботи й індивідуальних характеристик використовується модуль зберігання основних даних.

Наведено, що для виконання поставлених завдань доцільним є використання математичного апарата нечіткої логіки, що дозволяє за рахунок настроювання параметрів функцій та вагових коефіцієнтів правил на основі вибірки збережених експериментальних даних (результати вимірювань параметрів, які були збережені) прогнозувати технічний стан РТЗ ППО за допомогою нечіткої бази знань та операцій над нечіткими множинами.

Сакович Л.М., к.т.н., доцент
Васильюк Ю.С., к.т.н.
Романенко В.П., к.т.н., доцент
ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського
Рижов Є.В., к.т.н.
НАСВ

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Методика призначена для обґрунтованого задання вимог до окремих метрологічних характеристик засобів вимірювання, використовуваних при підготовці та функціонуванні систем технічного захисту інформації (ТЗІ), з метою зменшення витрат на метрологічне забезпечення і обладнання підрозділів ТЗІ у місцях постійної дислокації й в польових умовах.

Сутність методики полягає у визначенні мінімально необхідного значення ймовірності правильної оцінки результату виконання перевірки у процесі підготовки та функціонування засобів ТЗІ на основі нових функціональних залежностей.

Вихідні дані одержують із технічного опису системи ТЗІ, завдання на розробку метрологічного забезпечення, аналізу передбачуваних умов роботи, даних про функціонування аналогічного обладнання.

Обмеження на використання методики: методика призначена для задання вимог до метрологічних характеристик засобів вимірювання, використовуваних при підготовці та функціонуванні систем ТЗІ; вибір засобів вимірювання із заданими метрологічними характеристиками здійснюється з переліку дозволених для використання в Збройних Силах та інших силових структурах України.

Павленко М.А., Хмелевський С.І., Хмелевська О.О. МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРЕКТНОСТІ ФОРМАЛІЗОВАНИХ ОПИСІВ ЕКСПЕРТНИХ ЗНАНЬ	254
Павленко О.А., Бірюков П.В. ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ	255
Падалко І.О., Пархоменко Д.О. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМ БОРТОВОГО КОМПЛЕКСУ УСТАТКУВАННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ..	255
Панченко І.В., Восколович О.І., Колтовсков Д.Г., Грабчак З.М. СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ У БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ <i>LORA</i>	256
Пашетник О.Д., Живчук В.Л. АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ШЛЯХІВ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНОЇ ОНТОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КОМАНДИРІВ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ	257
Перегуда О.М., Мельничук М.В. КОЛЬОРОВЕ КОНТРАСТУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ДЕШИФРУВАННЯ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ ...	257
Піонтківський П.М., Черкес О.П. РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ	258
Полторак М.Ф., Атрохов А.В. ЩОДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ, ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ	259
Потапов Г.М., Башкиров О.М. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ	260
Потьомкін М.М., Седляр А.А., Гразіон Д.І. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АСУ ВІЙСЬКАМИ	260
Приходнюк В.В., Потапов Г.М. ОНТОЛОГІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗАВДАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ УСТАНОВИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ	261
Приходько Ю.І. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ	262
Радов Д.Г. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ	262
Рєпін І.В. ІНФОРМАЦІЙНІ РІШЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ЗАВДАННЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ	263
Рошупкін Є.С., Крючков Д.М., Павленко М.А., Шулежко В.В., Титаренко Р.В. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РАДІОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ	264
Сакович Л.М., Василюк Ю.С., Романенко В.П., Рижов Є.В. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ	264
Сакович Л.М., Мирошниченко Ю.В., Рижов Є.В. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ БІНАРНИХ УМОВНИХ АЛГОРИТМІВ ДІАГНОСТУВАННЯ	265
Самойлов І.В., Чевардін В.Є., Мазулевський О.Є., Артюх С.Г. ВАРІАНТ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТИКИ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ	266
Сенчик І.В., Гончар М.П., Бурба О.І. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 3G-NF ПРИ ПОБУДОВІ РАДІОМЕРЕЖ ДКМ-ДІАПАЗОНУ	266
Сердюк О.В. ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ПЛАНУВАННІ МАРШУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАЗЕМНОЇ ОБОРОНИ РАДІОТЕХНІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ	267
Слюсар В.І. КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ КРОС-ПЛАТФОРМНОГО ОБМІНУ ДАНИМИ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ	267
Слюсар В.І. КОНЦЕПЦІЯ ОБ'ЄДНАНОГО У МЕРЕЖУ СТРІЛЕЦЬКОГО ОЗБРОЄННЯ	268
Софієнко І.І., Василюк Ю.С., Гелета С.М. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЕКРАНУЮЧИХ І РАДІОПОГЛИНАЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ	269
Стенцур І.М., Файфура М.В. РОЗВИТОК СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ	269

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

**Збірник тез доповідей Міжнародної
науково-технічної конференції
(Львів, 14-15 травня 2020 р.)**

Редакційна група за якість матеріалів відповідальності не несе. Матеріали доповідей авторів надано у вигляді відповідно до заявок на участь у конференції.

Дякуємо вельмишановним авторам за дотримання рекомендованого шаблону та обсягу виступів.

Здано до друку 08.06.2020
Підписано до друку 06.07.2020
Формат 60x90 ¹/₈. Папір офсетний
Ум. друк. арк. 45,63
Тираж 100 прим.
Замовлення № 39

Видавець та виготовлювач – Національна академія
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
79029, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32
тел.: (032) 258-44-12

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3939 від 14.12.2010 р.